

K+F FEJLESZTÉS SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE

DÍSZNÖVÉNYEK NEMESÍTÉSE ÉS
SZAPORÍTÁSTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE

2018.01.02.-2019.12.31.

Vállalkozásunk a **GINOP-2.1.7-15 (15-2016-01104) Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés** című pályázat kapcsán Dísznövény nemesítést és szaporítás technológiai fejlesztést hajtott végre.

A pályázatban a *Laburnum anagyroides* (aranyeső) és a *Prunus cerasifera* (piros-oszlopos szilva) prototípus nemesítését és szaporításához szükséges technológiai fejlesztést terveztük megvalósítani. A nemesítési tevékenységünk fő módszerei a heterózisnemesítéssel és klónszelekcióval történő fajtaelőállítás. A megfelelő szülőnövények kiválasztása után, többszörös utódnemzedékeket állítottunk elő. Az utódnemzedékek folyamatos szelekcióját végeztük több éven át, klimatikus, illetve használati érték szempontjából. Ezt követően a fajta jelöltek kiválasztására majd tesztelési folyamatára került sor. A tesztelés során több fenotípusos és mérhető paraméter alapján választottuk ki a megfelelő törzseket.

Az általunk kiválasztott és a pályázatban szereplő növény fajták esetében a pályázat beadását követően elkezdtek a szakmai nemesítési szelekciós munkát, aminek eredményeképpen kialakultak a legjobb klónok. A fajtajelölteket az UPOV irányelvek alapján vizsgáljuk.

A *Laburnum anagyroides* 'Yellow Rocket' – LAYR nevű (Oszlopos aranyeső) fajtát nemzetközi fajtaoltalomra (CPVO) bejelentettük, annak a hatósági vizsgálata befejeződött és nemzetközi fajtavédelmet kapott 57653-as sorszám alatt, 2021.03.15-én.

A fajta oszlopos habitusú, mely tulajdonsága miatt alapvetően eltér a korábban ismert aranyeső fajtáktól, azoknál lényegesen karcsúbb, ezért kisebb helyigényű. Ez a kedvező tulajdonság jelentősen felértékeli a

felhasználók körében, hiszen kisebb kertekben is mutatós, nagy díszítőértékkel rendelkező változat.

Már fiatal korában is dúsan virágzik, különleges megjelenést adva a növénynek.

Az aranyeső a meszes, meleg, laza talajban érzi jól magát és fényigényes (1., Schmidt-Tóth 1996), ezért a jelenkori változó klímában is felértékelődik a szerepe, mert a változóban lévő klimatikus hatások ezen növény számára kedvezően alakulnak.

A fajtavédelem miatt a szaporítási jogokat a vállalkozásunk nemzetközi vonatkozásban is fogja tudni ellenőrizni. Ez lehetővé teszi, hogy a hazai és a nemzetközi piacra is ellenőrzötten csak olyan növények kerüljenek, amelyek szaporítóanyagát vállalkozásunk állítja elő vagy arra engedélyt ad. Ezen túlmenően pedig a vállalkozásunk fajtavédelmi díj beszedésére is jogosult, mely a versenyképességünket tovább növeli.

Partnerünk a Breederplants V.O.F. a 2019-es Varsói Green is Life kiállításon bemutatta a *Laburnum anagyroides* 'Yellow Rocket' fajtát és a fajta iránt nemzetközi érdeklődést keltett fel. Partnerünk piackutatást végzett és ennek kapcsán tárgyalt holland, lengyel és angol termesztőkkel. Tájékoztattott a termelők érdeklődéséről és szaporítási szándékáról. A hazai faiskolai szakmai kiállításokon megjelentünk ezzel a fajtával és megkezdődött a hazai, saját szaporítású növényeink értékesítése is, ami a vállalkozás üzleti tevékenységét, versenyképességét segíti. Az első évek tapasztalatai alapján a vásárlók kedvelik ezt a növényt és a hasonló fajtákhoz képest magasabb árat is hajlandóak érte fizetni.

A *Laburnum* fajtát vállalkozásunk szaporítja, kis- és nagykereskedelemben értékesíti is.

A Prunus fajtánk egy fajhibrid eredetű szilva, vörös lombszínű oszlopos habitusú, de gyenge növekedésű díszváltozat, várhatóan kisebb végső mérettel rendelkezik, mint az alapfaj. A termék újdonságtartalma, hogy a piacon található oszlopos és vörös levelű szilvafajták tulajdonságait együttesen jeleníti meg. A fajta szülőfajai a szabad beporzásból származó és fenotípusát tekintve hibrid eredetű tájfajta (cv. Colos). Valamint a közforgalomban is megtalálható igen népszerű díszszilvafajta a Prunus. cerasifera 'Woodii'. A két szülő keresztezéséből létrejött fajhibridek szelekciójából állítottuk elő ezt az új klónt. Vesszőszíne sötét, vörös-fekete, mely szintén kiemeli a többi fajta közül. Virága rózsaszín, levele sötét bordó. Termést nem hoz, fajhibriditása és ploidszintje miatt steril a jelenlegi ismereteink szerint. Ez nagy jelentőségű különösen az urbanisztikai felhasználás miatt, mert a hagyományos vérszilva típusoktól eltérően a termésükkel nem kell számolnunk (a termés vonzza a rovarokat, lehullva a járdákat bepiszkítja). Az oszlopos növekedési habitus szintén nagy jelentőséggel bír, mert így szűkebb terek, utcák fásítására is használható. A szűkülő magánkertek, külső életterek esetében felértékelődik egy ilyen karakterű növény használati értéke.

A klimatikus változás ezen növény számára is kedvező, mert jól tűri a szárazságot és meleget. A megfelelő vörös lombszínű kialakulásához elengedhetetlen a napos fekvésbe történő ültetés, ami tovább növeli a fajta felhasználhatóságát. Napégésre, perzselésre nem hajlamos, ilyen jellegű tüneteket nem észleltünk még rajta!

A Prunus – oszlopos vérszilva fajtánk iránt is jelentős érdeklődés mutatkozik, ennek a fajtának a felszaporítása és bemutatása a következő évek feladata és lehetősége. Holland partnerünk egy teszt szerződés alapján vizsgálja a fajta tulajdonságait holland termesztési körülmények között. Az első biztató eredmények és az érdeklődés alapján a nemzetközi fajtaoltalomra történő bejelentés jelenleg folyamatban van.

Vállalkozásunk 2019-ben a hazai szakmai kiállításokon a Magyar Díszfaiskolások Egyesülete által szervezett szombathelyi faiskolai börzén és az Alföldi Faiskolások Egyesülete által rendezett kecskeméti faiskolai börzén is bemutatta a fajtákat. Sajnos 2020-ban a pandémia miatt elmaradtak a szakmai kiállítások. 2021-től az új helyszínen megtartott faiskolai kiállításokon is bemutattuk a fajtákat. Minden kiállításon élénk érdeklődést tapasztaltunk a fajták iránt. Jelenleg a Prunus fajta felszaporítása folyik, hogy a nemzetközi fajtaoltalom megszerzése után már rendelkezünk azonnal értékesíthető növényekkel.

A projekt részeként vállalt termékfejlesztés fontos eleme az új változatok szaporítástechnológiájának korszerűsítése is. Fő célunk a megépült nagy hatékonyságú szaporító berendezés, amely 12mx4m alapterületű, szabályozható hőmérsékletű elektromos talajfűtéssel (talpfűtés) rendelkezik. A projekt keretében napelemes rendszert is kiépítettünk, mely egész év során működve előállítja azt a szükséges energia mennyiséget, melyet a talpfűtés tavaszi üzemeltetése során felhasználunk. A napelem által gyűjtött és termelt zöld energia segíti vállalkozásunk ökológia lábnyomának csökkentését és költségeit is csökkenti a projekt befejezését követően is. Jelentősen hozzájárul a körforgásos gazdálkodáshoz és a fenntarthatósághoz. A gyökereztetéshez szükséges megfelelő páratartalomról automata párásító berendezés gondoskodik.

A szaporító berendezés elkészülte után tudtuk megkezdeni a szaporítási kísérleteket, melyeket tovább folytatunk, hogy minél jobb gyökeresedési arányt tudjunk elérni. A talajfűtést és annak szabályozhatóságát többször teszteltük, talajhőmérséklet méréseket végeztünk, aminek során megállapítottuk, hogy a berendezés megfelelően, precíziósan szabályozható. A párasítás kellően szabályozható, a gyökereztetéshez szükséges páratartalom, segítségével előállítható és fenntartható. A berendezésben lehetséges nagyobb mennyiségű szaporítóanyag előállítása a nehezen gyökeresedő egyéb fajokból is, mely a vállalkozás jövőbeli sikerességét jelentősen befolyásolja.

A szaporítási kísérletek során szerzett tapasztalatainkat a faiskolánkban nevelt növények szaporításához is fel tudjuk használni, amely hozzájárul a faiskola eredményesebb működtetéséhez és a saját előállítású szaporítóanyag révén olyan fajokból vagy fajtákból is képesek leszünk szaporítóanyagot előállítani, amit a projekt előtt nem tudtunk volna megtenni, azokat külső beszállítóktól kellett megvásárolnunk.

Az autovegetatív szaporítások a hajtások érettségi állapota alapján a Laburnum és a Prunus nemzetségek esetében folytak. Az anyanövényekről és a már meggyökeresedett állományokról is végeztünk szaporításokat.

A szaporításokat cellás tálcába végeztük tőzeg-perlit keverékbe. A fás dugványozást február – március hónapokban végeztük. A fásdugványokat 3 hétig melegtalpon kezeltük 18C^o-on. A dugványokat január hónapban szedtük meg és a dugványozásig hűtőben tároltuk. Gyökeresítő hormonkezelést Germon C (0,5mg), Dip 'n Grow (5000 ppm) és Clonex gyökeresítő szerek alkalmazásával végeztünk, háromszoros ismétlésben. Zölddugványozást július hónapban folytattunk párafüggöny alkalmazásával. A dugványokat két, illetve három rügyesre vágtuk, a leveleket visszakurtítottuk.

A szaporítások gyökeresedése megtörtént, a melegtalpas kezelés inkább negatív hatású volt, ezért a későbbi kísérletekben nem használtuk. A tálcákat szabadban edzettük, majd becserepeztük. A meggyökeresedett növények növekedése megfelelő.

Eredmények:

A pályázatban a Laburnum (aranyeső) és a Prunus (piros-oszlopos szilva) prototípus nemesítését és szaporításához szükséges technológiai fejlesztést terveztük megvalósítani.

Két olyan prototípus terméket kívántunk kifejleszteni, ami alkalmas lesz arra, hogy hazai és közösségi szabadalom lehessen. Ebből az egyik termék már rendelkezik nemzetközi fajtaoltalommal (CPVO) a másik fajta esetében pedig folyamatban van az eljárás ill. az azt megelőző előkészítés.

CERTIFICATE ON THE GRANT OF COMMUNITY PLANT VARIETY RIGHTS

THE COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE HEREBY ACKNOWLEDGES THE GRANT OF COMMUNITY PLANT VARIETY RIGHT BY ITS DECISION N° EU 57653 OF 15 MARCH 2021 TAKEN IN ACCORDANCE WITH COUNCIL REGULATION (EC) N° 2100/94 ON COMMUNITY PLANT VARIETY RIGHTS, WITH EFFECT FROM THE DATE OF THE DECISION REFERRED TO ABOVE, FOR

Kiss Kertész Duo Ltd.
041/37 PN
HU - 6042 Fülöphaza

AS HOLDER OF THIS RIGHT,

REPRESENTED BY

Breederplants V.O.F.

BEING DOMICILED OR HAVING HIS SEAT OR ESTABLISHMENT IN

Bottenwerf 14
NL - 2804 MK Gouda

IN RESPECT OF THE VARIETY OF *Laburnum anagyroides* Medik. BEARING THE DESIGNATED DENOMINATION:

"LAYR"

FOR A PERIOD EXPIRING ON 31 DECEMBER 2051 AT THE LATEST.

THE COMMUNITY PLANT VARIETY RIGHT HAS UNIFORM EFFECT WITHIN THE TERRITORY OF THE EUROPEAN COMMUNITY AND MAY NOT BE TRANSFERRED IN RESPECT OF THIS TERRITORY OTHERWISE THAN ON SUCH UNIFORM BASIS. IT CAN BE EXERCISED AND ENJOYED BY THE HOLDER IN ACCORDANCE WITH COUNCIL REGULATION N° 2100/94 ON COMMUNITY PLANT VARIETY RIGHTS.

THIS ACKNOWLEDGEMENT DOES NOT AFFECT THE REQUIREMENT OF THE HOLDER TO PAY THE FEES DUE FOR EACH YEAR OF DURATION OF THE COMMUNITY PLANT VARIETY RIGHT.

President of the
Community Plant Variety Office

Martin Ekvad

A két különböző növényfajta prototípusfejlesztésének lépései teljesen megegyezők voltak, mivel mindkettő fajta mérsékelt övi, fás szárú dísznövény. Ezek a prototípusok hazánkban szelektálhatóak, klímaturók, könnyen kezelhetők, betegség ellenállóak, és nemzetközileg is piacképesek lesznek. A hozzánk hasonló éghajlatú térségek dísznövény fajtakinálatából hiányoznak a klímaváltozással, új biotikus és abiotikus stresszel szemben ellenálló fajok és fajták. A célunk az volt, hogy a piacot úgynevezett fenntartható fajtákkal lássuk el. A változó, melegedő klíma, a növekvő légszennyezés miatt nemzetközileg is fokozódó igény jelentkezik a településfásítás iránt, ami további érdeklődést generál az új, alkalmazkodni képes fajták iránt. A kutató intézmények, faiskolák adatai, valamint a fajtagondnokság adatbázisa alapján kiválasztottuk a nemzetközi piacokon is helytálló nemesítésre alkalmas fajtákat.

A klímaváltozás és a fokozódó urbanizációs hatások miatt Magyarországon is döntő kérdés a közterületi növénytelepítések fokozása és a hosszú távú fenntarthatóság a települési környezetben. A Kiss Kertész Duó Kft. fülöpházi faiskolája klimatikus és talajtani adottságai révén kiválóan modellezi a Magyarországon fellelhető környezeti és éghajlati szélsőségeket. A nyári forróság, kánikulai napok rohamos növekedése a téli fagyok kiszámíthatatlansága az időjárási szélsőségek, a homokos, rossz termőképességű talaj és az aszályos időszakok óriási kihívást jelentenek a növényalkalmazás terén is. A hazai növény-nemesítés ezen kihívásoknak meg kell feleljen. Ennek egyik lehetősége a környezeti adaptációs nemesítés számára a Fülöpháza közelében elhelyezkedő faiskolánk. Ez a faiskola területileg, ökológiai adottságait tekintve kiválóan alkalmas az adaptációs és szelekciós nemesítés számára. Az innovációs fejlesztési kísérleteket itt eredményesen el lehet végezni. A kívánt célokat a termékfejlesztést ezen a területen végezzük. Az itt elért eredményeink általánosan jól alkalmazhatók a hazai területen és hasonló érzékeny ökológiai adottságok mellett is.

A projekt megvalósítási időszaka:

A projekt kezdő időpontja: 2018.01.02.

A projekt fizikai befejezésének napja: 2019.12.31.

A projekt számszaki eredményei:

Év	Belföldi értékesítés árbevétele	Export értékesítés árbevétele	Összesen
2021	950 600 Ft	670 853 Ft	1 621 453 Ft
2022	2 385 249 Ft	2 069 819 Ft	4 455 068 Ft
2023	349 691 Ft	801 752 Ft	1 151 443 Ft
Összesen:	3 685 540 Ft	2 820 844 Ft	7 227 964 Ft

A pályázatban vállalt árbevételt elértük, sőt jelentősen (mintegy kétszeresen) meg is haladtuk, a projekt eredményesen teljesítette a vállalt monitoring mutatókat.

Hivatkozások:

1: Díszfaiskola: Schmidt Gábor - Tóth Imre, 561 oldal

Fülöpháza, 2025. március 06.

Kiss Csaba

ügyvezető

Kiss Kertész Duó Kft